

English version below

Ascensión de Cristo

[Sittow, Michiel](#) (Reval (hoy Tallin), Estonia, 1469 - Reval (Tallin), Estonia, ca. 1525)

Nº inventario: 38 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 22 x 16,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Ascensión de Cristo](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [Collection of Earl of Yarborough](#) (Lincolnshire, Reino Unido)

Inscripciones

En la filacteria se pueden apreciar letras sueltas y alguna palabra: "GENTES" "IHS"

Historia del objeto

Inventariada como "como subió a los cielos xpo" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto en agosto de 1506 por Felipe I el Hermoso, este dispuso que se enviasen a su hermana Margarita de Austria a Malinas. Junto con la tabla *Asunción de la Virgen* formaba un díptico en Malinas y se declaraba que las dos tablas eran de mano del maestro Michiel (Michiel Sittow).

Atendiendo a la documentación atribuir las dos tablas a Sittow es correcto, sin embargo recientemente se ha propuesto que esta pintura no es la original del pintor de Reval, sino una copia.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el momento en que Cristo asciende al cielo, por eso la composición se divide en dos: en la parte terrenal se encuentran los apóstoles, la Virgen y sus seguidores arrodillados; mientras que, en la parte superior se puede observar a dos ángeles y los pies de Cristo. En este caso el responsable no fue Juan de Flandes, sino

Michel Sittow, aunque se ha considerado una copia.

Ubicaciones

- finales de s.XVIII

COLECCIÓN PRIVADA

[Collection of Earl of Yarborough, Lincolnshire \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACIO

[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Ascension of Christ

[Sittow, Michiel](#) (Reval (hoy Tallin), Estonia, 1469 - Reval (Tallin), Estonia, ca. 1525)

Inventory number: 38 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 9 5/8 x 6 1/2 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Ascensión de Cristo](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [Collection of Earl of Yarborough](#) (Lincolnshire, United Kingdom)

Inscriptions

In the scroll you can see some letters and two words: "GENTES" "IHS"

Object History

Listed as "how Christ ascended to the heavens" in the 1505 inventory from the auction in Toro of the possessions of Isabella I of Castile, it did not find a buyer at that time. In August 1506, it was acquired, along with thirty-one other panels from the collection, by Philip I of Castile (Philip the Handsome), who arranged for them to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen. Together with the panel Assumption of the Virgin, it formed a diptych in Mechelen, and it was declared that both panels were by the hand of Master Michiel (Michiel Sittow).

Based on documentation, attributing the two panels to Sittow is accurate; however, it has recently been suggested that this painting is not the original by the painter from Reval, but rather a copy.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small panels. It depicts the moment of Christ's Ascension, and thus the composition is divided into two sections: in the earthly section are the apostles, the Virgin, and followers kneeling; in the upper section, two angels and Christ's feet are visible. In this case, the work was attributed not to Juan de Flandes but to Michel Sittow, though it has been considered a copy.

Locations

- **XVIII**

PRIVATE COLLECTION

[Collection of Earl of Yarborough, Lincolnshire \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1516 - ca. 1530**

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- **1505**

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [National Gallery](https://www.nationalgallery.org/), Londres. Dominio Público

